

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Сучасний стан реформування соціальної сфери та нові суспільні виклики потребують оновлених підходів у соціальній роботі. До викликів, які мають тривалу традицію в Україні (наприклад, інституційний догляд дитини) додалися і нові, пов'язані із пандемією COVID-19, військовим конфліктом в країні. Такі загрози зумовлюють потрапляння людей, особливо вразливих сімей з дітьми, у складні життєві обставини, які вони не здатні самотійно подолати. І, як наслідок, у країні зростає бідність та нерівність, порушуються права людини.

Якісні соціальні послуги складають важливу частину національної системи соціального захисту і здатні запобігти потраплянню вразливих категорій населення у складні життєві обставини на стадії превенції або зменшити їх негативний вплив на стадії реагування на кризу. Законодавство України трактує соціальні послуги як *«дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають»* (Про соціальні послуги, Закон України, 2019).

В умовах, коли все більше соціальних груп потребують соціальних послуг, важливо забезпечити достатню кількість надавачів соціальних послуг, здатних надавати їх на професійній основі, гарантуючи їх якість та доступність. Водночас соціальна робота не має бути монополією виключно державних надавачів.

Врегульованим механізмом для залучення широкого кола надавачів для забезпечення необхідних соціальних послуг за бюджетні кошти є соціальне замовлення.

Науковці визначають соціальне замовлення як *«комплекс заходів з вирішення пріоритетних соціальних проблем силами некомерційних організацій у співпраці із органами влади...»* (Брудний В., Крупник А., 2011).

Т. Семигіна визначає соціальне замовлення як «комплекс заходів організаційно-правового характеру, спрямований на закупівлю за бюджетні кошти соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це економіко-правова форма реалізації пріоритетних цільових соціальних програм, спрямованих на вирішення соціально значущих проблем регіонального та місцевого рівнів, шляхом контракування неурядових організацій на конкурсній основі» (Семигіна Т., 2012).

Соціальне замовлення, зазначає К. Дубич, є «договірними відносинами між замовником (органи державної влади, органи місцевого самоврядування) та виконавцем щодо реалізації доручення замовника надавати соціальні послуги населенню за рахунок фінансування (повного або часткового) з державного чи місцевого бюджетів. В основу цієї технології покладено проведення державою (або за її дорученням) конкурсного відбору (тендеру) суб'єкта надання соціальних послуг, які оплачують переважно за рахунок бюджетних коштів» (Дубич К., 2013).

На рівні законодавства, соціальне замовлення визначено як «засіб регулювання діяльності у системі надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах відповідно до результатів визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах» (Про соціальні послуги, Закон України, 2019).

Хоча сама концепція застосування соціального замовлення має 20-ти річну історію свого посилення здобула у 2019-2020 рр. із прийняттям Закону України «Про соціальні послуги» та низки підзаконних актів, станом на 2021 р. зовсім не значна кількість територіальних громад України здобула досвід соціального замовлення. За даними українських дослідників «обсяг соціального замовлення по Україні в цілому не перевищує 1 млн. грн. і проваджується тільки в 5-6 регіонах» (Шубіна О., Денисова Ю., Санчич О., Марильова А., 2020).

Для розвитку ринку соціальних послуг, покращення їх якості та доступності варто проаналізувати чинники, які

пов'язують соціальне замовлення із потенційним покращенням якості соціальних послуг та ефективним використанням бюджетних коштів. До таких чинників можна віднести, зокрема, наступні:

Більше надавачів – менша ціна за послугу. Саме таких висновків дійшли західні державотворці, коли запровадили різні механізми залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг, зокрема, і через механізм соціального замовлення. Тенденція переходу на ринкові відносини у системі надання соціальних послуг промотувалась, зокрема, М. Тетчер у Великій Британії та Р. Рейганом у США ще у 1980-х рр. при впровадженні так званого «Підходу Нового Менеджменту» (New Management Approach), заснованого на принципі розвитку компетенцій надавачів послуг та делегування частини державних функцій.

Залучення недержавних надавачів та рівні умови конкуренції сприяє зменшенню ціни на соціальну послугу. При цьому західні дослідники акцентують увагу на тому, що не усі держави-члени ЄС єдині у думці щодо повної передачі усіх соціальних послуг на ринок, адже це може сприяти «поширенню законів ринку на «соціальні послуги загального інтересу» (social services of general interest)» (European Social Network, 2021), до яких, зокрема, може належати оцінювання потреб вразливої сім'ї із дітьми у соціальних послугах чи прийняття рішення щодо екстреного вилучення дитини із родини.

Акцент на потребах людини, замість фокусу на потреби установи-надавача. Якщо дивитись на соціальні послуги під цим кутом зору, то соціальне замовлення є логічним інструментом, що дозволяє залучити багато профільних організацій, здатних відповісти на індивідуальні потреби людини або вразливої сім'ї з дітьми. Кожна територіальна громада, в силу завжди обмежених фінансових ресурсів та наявності багатьох місцевих пріоритетів, не може гарантувати увесь спектр спеціалізованих соціальних послуг силами власних комунальних надавачів. При цьому організація доступу до соціальних послуг, відповідно індивідуальних потреб, є соціальним правом людини і зобов'язанням держави, відповідно до Європейської Соціальної Хартії. Логічним рішенням тут має стати залучення різних

надавачів (державних та недержавних) через механізм соціального замовлення та запровадження принципу «кошти ходять за людиною» у системі соціального захисту. Відповідно, держава має змістити акцент щодо власних зобов'язань з «надання соціальних послуг» до «організації доступу до соціальних послуг».

Професіоналізація надавачів соціальних послуг різних форм власності. Рівні конкурентні умови державних та недержавних надавачів для отримання бюджетних коштів сприятимуть підвищенню експертизи та компетенцій надавачів різних форм власності. Польовий аналіз існуючих недержавних надавачів соціальних послуг (наприклад, ГО «Родина осіб з інвалідністю» або Луганське обласне відділення МБО-БФ «СОС Дитяче містечко» Україна) свідчать про високу мотивацію до соціального служіння, здатність до саморефлексії та навчання. Також варто зазначити, що недержавним надавачам як представникам громадського сектору частіше доступні додаткові можливості для навчання та саморозвитку через грантову підтримку донорських структур та доступ до міжнародного досвіду, аніж представникам державного сектору. При цьому державні надавачі мають постійний доступ до фінансових ресурсів, незалежно від якості наданих соціальних послуг, що може зменшити їх мотивацію до саморозвитку.

Усі ці фактори варто поєднати – відкрити додаткові можливості для навчання та саморозвитку для державних надавачів та забезпечити рівні можливості для недержавних надавачів щодо доступу до бюджетних ресурсів. Таке розумне поєднання, на думку автора, може підвищити компетенції та мотивацію щодо надання якісних соціальних послуг надавачів усіх форм власності.

Розвиток локальної демократії. Здатність людей об'єднуватись заради захисту спільних інтересів, а також здатність місцевої влади делегувати частину власних повноважень для тієї самої мети є показником зрілості суспільства. Найкращим середовищем для захисту власних інтересів є громадянське суспільство. В сучасному розумінні, громадянське суспільство як сукупність суб'єктів, які не входять в структуру держави вступає у взаємодію із державою через

різноманітні суспільні відносини задля задоволення інтересів членів цього суспільства. До суб'єктів громадянського суспільства відносяться особи, сім'ї, громадські об'єднання, релігійні організації, політичні партії, трудові колективи, профспілкові організації тощо. Соціальне замовлення, при якому держава делегує частину власних повноважень недержавним організаціями, можна вважати одним із видів суспільних відносин громадянського суспільства і держави, метою якого є захист прав громадян, задоволення їх потреб та інтересів, і як наслідок, розвиток локальної демократії.

Таким чином, соціальне замовлення є логічним інструментом розвитку ринку соціальних послуг та створення рівних конкурентних умов для державних та не державних надавачів соціальних послуг. Конкуренція сприятиме кращій пропозиції спектру соціальних послуг гарної якості з боку надавачів та більш ефективному використанню бюджетних коштів. І хоча замовником соціальних послуг виступатиме місцева влада, кінцевим бенефіціаром стануть вразливі категорії населення, зокрема, сім'ї з дітьми. Вчасно організовані та надані якісні соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб клієнта здатні запобігти складним життєвим обставинам, сприяти зменшенню рівня бідності та нерівності у громаді, захисту прав кожного члена суспільства. Застосування соціального замовлення опосередковано також сприяє розвитку місцевої демократії та стабільному розвитку громад.

DOI: 10.5281/zenodo.5905664

Доля В. Ю.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

На початку ХХІ століття в Україні посилилася державна політика щодо розширення соціальних інституцій, спроможних взяти на себе розв'язання важливих питань, які постійно